

„МОДЕРНИЗИРАНЕТО“ НА МЕНСТРУИРАЩОТО ЖЕНСКО ТЯЛО ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ДЪРЖАВНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ¹

„Лекарят ще освободи жената от грижи и смутове относно кръвотечението, с това ще върне на обществото един пълноценен работник.“²

Менструацията е биологичен процес, но и културен феномен, обхващащ широк спектър от представи и практики. Социокултурните норми предопределят начина, по който физическото тяло се възприема и по който физиологичният процес се изживява от самите жени (Buckley, Gottlieb 1988: 3-50; Gottlieb 2020). В българската култура освен традиционните и религиозни схващания, политическият и научен контекст също са допринесли за това физиологичният процес да бъде различно осмислян.

За да онагледя развитието на темата в периода на държавния социализъм, ще шрихирам традиционните представи за менструацията в българската култура. Християнството оставя значим отпечатък върху възприемането на жената и нейното тяло. Разбиранията за менструацията са артикулирани в Библията и по-специално Левит, където наравно с прокажените и келявите седи менструиращата жена (Библия: Левит 15). Тя е изначално нечиста в резултат на своите биотелесни функции, което води до изграждането на негативна представа за женската природа. В традиционната култура християнските образи и сюжети се преплитат с унаследени предхристиянски възгледи и фолклорни модели (Георгиева 2012: 13 – 24). Някои основни религиозни идеи за кръвта са били прегърнати от самите жени. Анализирани от мен фолклорни материали документират почит, употреба и широка компетентност по отношение на женската кръв, която може да служи за гадаене на бъдещето, за лекуване, за правене на магии или за изграждане на връзка между човешкия, животинския, растителния и небесния свят. Архаичните структури в някои ритуали позиционират менструацията като свещен и тайнствен процес, който Господ отрежда специално на жената и чрез който я прави по-веща и по-отговорна за общото благо (Банкова 2022: 332 – 355). Постепенно, с отмирането на фолклорната култура и навлизането на научната медицина, образованието и масмедията, това схващане за менструацията изчезва.

Биомедицината³ предлага съвършено различна идея за физиологичния процес, която заема мястото на старите разбирания. Възприемането ѝ в България започва много бавно, с появата на модерната медицинска грижа за жената,

¹ Публикацията е в рамките на проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ (Левиатан), финансиран от Европейския научен съвет, програма „Синергия“, РП „Хоризонт 2020“, договор № 854503.

² *Здраве*, 1965 г., бр. 12, „Кръвотечения извън менструацията“.

³ Ще използвам термините „биомедицина“ и „научна медицина“ като взаимнозаменими (Георгиев 2018: 14).

с усилията на държавата да организира обществената хигиена спрямо европейските научни стандарти. През 20-те и 30-те години на XX в. основно се дискутира проблемът за включване или изключване на жените от икономическите и политически позиции, като някои хигиенни правила са имали за цел да ги задържат в домашната сфера. От друга страна, броят на акушерките и на гинеколозите в страната е крайно ограничен, а здравните заведения се локализируют предимно в градска среда (Константинов 2006: 197 – 224).

В периода на държавния социализъм, който е обект на това проучване, конструирането на темата за менструацията идва „отгоре“, от държавната власт, институциите, биомедицината и медиите. Развитието на медицината и в частност акушерството и гинекологията има значителен принос за здравето и благосъстоянието на обществото, но същевременно се използва като средство за насърчаване на жените към еманципация. Намесата в интимната сфера на жената цели да контролира и инструментализира нейната роля, поведение и отговорности пред обществото, а това обхваща и необходимостта от промяна в представите за нейния месечен цикъл и репродуктивно здраве. Менструацията бива експонирана в публичното пространство като социален и икономически значим проблем. Поемайки отговорност за женското здраве, социалистическата държава използва разнообразни канали и средства за влияние, с които да популяризира разбирания за физиологичния процес и да насочва жените към гинекологични прегледи и консултации. Здравните, санитарни и социално-икономически политики и техните институции са насочени към медикализация и контрол над биотелесните функции с цел да се коригира не само здравето на жените, но и тяхното репродуктивно и трудово поведение, както и представите им за полово съзряване.

Въпросът, който си поставям в това изследване, е как точно се случва „модернизиранието“ на представата за менструиращото тяло и неговата медикализация. Ще разгледам законодателните промени и усилията на държавата да промени хигиенните навици на жените. Целя да разбера по какъв начин биомедицината измества популярните представи за физиологичния процес, като анализирам медицинския дискурс в профилирани и научно-популярни издания. Новите практики и критерии за здраве на менструиращото женско тяло се очертават като проблем не само на здравеопазването и здравната просвета, но и на заетостта, на образователните и демографските политики. Затова ще анализирам различни аспекти, чрез които да покажа използваните механизми, оформящи у жените нагласи към менструацията. Освен клиничните представи за физиологичния процес, разглеждам преживяванията на самите жени през този период.

Инструментариумът, който използвам, е качествен изследователски метод, чрез който целя да направя разбор на работата на властовите структури и последиствията, които техните действия оказват върху женското здраве и тяло. Изследването е направено през 2022 г. и се базира върху проучване на корпус от научнопопулярни и медицински поредици, списания за здравна политика, наръчници и брошури за жената и нейното здраве, наръчници за женски консултации, здравно-просветна литература, нормативни документи и етнографска литература. Направила съм преглед на почти всички броеве на списание *Здраве* от 1944 г.

до началото на 80-те години. Използвам данни от полуструктурирани и свободни интервюта, в които съм събрала лични разкази на акушерки, акушер-гинеколожки и на жени, които са работили в здравната сфера през периода на държавния социализъм. Същевременно използвам данни и обобщения от направени от мен интервюта в периода 2020 – 2021 г. с жени, които са отраснали и живели в разглеждания период. Интервютата са направени на живо и онлайн в различни населени места: Велико Търново, Копривщица, София, Своге, с. Желен, с. Искрец, с. Славейно, с. Столник, с. Бояджик. Архивните материали са предадени в НЦНКН при ИЕФЕМ – БАН, както и в архива на проектите КИННПОР и Левиатан.

„Повдигане на високо ниво здравно-хигиенните условия на народа“

Превратът на 9.IX.1944 г. поставя начало на изграждането на социалистическата система на здравеопазване. Създава се първото в историята на страната Министерство на народното здраве (МНЗ), както и Дирекция за майчинство, детство и здравна култура. През 1945 г. новата власт разработва петгодишен здравен план, целящ да положи здравеопазването върху солидни научни основи като разкрие редица научноизследователски институти, които да разработват най-важните за обществото здравни теми. Подчертава се необходимостта от разширяване на лечебно-профилактичната работа и създаване на нови болници, поликлиники, амбулатории, здравно-съвещателни станции, диспансери, санаториуми и други здравни заведения (Константинов 2006: 8 – 19). От 1944 до 1951 г. с безплатна медицинска помощ се ползват работещите в държавните и обществени учреждения и трудовите стопанства, а от 1951 г. с указ на Президиума на Народното събрание се въвежда всенародна безплатна медицинска помощ.⁴ Поредица от законодателни мерки до края на 1952 г. въвежда задължителна обществена служба на санитарните лица, одържавяват частните болници и аптеки, с което здравеопазването става изцяло държавно (Константинов 2006: 39).

Същевременно присъствието на жените в обществото става видимо: през 1944 г. с наредба-закон се изравняват правата на лицата от двата пола във всички области на стопанския, държавния, културния и обществено-политическия живот.⁵ Конституцията от 1947 г. утвърждава това равноправие в член 72: „На жената се осигурява, наравно с мъжа, правото на труд, за равен труд – равна заплата, правото на почивка, на обществени осигуровки, пенсия и образование“. Държавата поема грижата за общественото, културното, трудовото, телесното и здравното възпитание на младежта (чл. 77, чл. 79). За първи път се регламентират функциите на държавата в областта на здравеопазването: тя „се грижи за народното здраве, като организира и ръководи здравните служби и институ-

⁴ *Работническо дело*, 23.03.1951, За издигане ролята на жената в изграждането на развитото социалистическо общество.

⁵ *ДВ*, бр. 227, 1944 г.

ти, разпространява здравната просвета и полага особени грижи за физическата култура на народа“ (чл. 81). Според новото законодателство жената-майка се ползва с особени грижи и защита на работното място, а държавата поема отговорността да осигурява безплатна акушерска и медицинска помощ. Същевременно жената, според член 73, е длъжна наравно с мъжа да отдава основното си време на работата и обществото.⁶

Началото на социалистическото здравеопазване заварва вече изградена мрежа от болнични заведения и практики в акушер-гинекологията. Голяма част от медицинските достижения от предходния период се наследяват и популяризират (Касабова 2011: 172). До 1944 г. България разполага с 87 частни и 74 държавни болници, 394 здравно-съвещателни станции за детска и женска консултация, повечето намиращи се в градска среда. Само за година и половина броят на родилните домове нараства от 26 на 63, от които 12 в градска и 25 в селска среда. Проблем в този начален етап се оказва кадровото осигуряване по селата. Затова се възприема политика на ускорено разгръщане на здравно-осигурителното дело и рязко се увеличава броят на приетите студенти (Константинов 2006: 198 – 225).

В първите години след налагането на новия политически модел, едно от най-важните направления в работата на МНЗ е именно „повдигане на високо ниво на здравно-хигиенните условия“ на народа. По отношение на менструалната хигиена, внедряването на нови навици изисква по-голяма динамичност, защото жената застава до мъжа в публичната сфера, призована да остави своето традиционно място у дома. Социалистическото здравно дело продължава усилията, насочени към научно оgramотяване на жените, но за разлика от предходния период се разгръща една по-мощна, по-структурирана и целенасочена кампания за превъзпитаване на жените и за популяризиране на модерните медицински възгледи. Целта е да се разпространят акушеро-гинекологичните грижи и нормите на научната хигиена до всяко населено място и до всеки дом.

За достигането на тази цел МНЗ използва не само професионалисти от различни сфери на медицината и държавната администрация, но в първите години търси усилено съдействието на населението, обществени организации като БЧК, Българския народен женски съюз и други (Константинов 2006: 19 – 20). Здравната политика предвижда подготовка на специализирани кадри, които да оgramотяват жените по теми, свързани с бременност, майчинство, женско здраве и хигиена. Сред сферите, където се цели промяна на хигиенните навици, е и менструацията. Съвместно с БЧК Съюзът на народната младеж също се ангажира да участва във формиране нагласите на жените по отношение на тяхното тяло и менструация. Под стриктния контрол на МНЗ те провеждат разяснителна, агитационна, просветна здравно-хигиенна дейност, като за целта организират бригади, изграждат подвижни и стационарни санитарни постове, издават и разпространяват популярна здравно-просветна литература, изнасят беседи, пишат статии в списания и вестници. По време на тези здравни бригади, чийто главен

⁶ ДВ, бр. 284, 1947 г.

организатор е БЧК, „се правят гинекологически прегледи, като се предписват рецепти и се раздават лекарства“.⁷ Практика е лекарите, заедно със самарянки и служещи от общината, да обикалят селата и да преглеждат населението. Под прякото ръководство на МНЗ през 1948 г. БЧК организира „курсове за селски санитарни“, в които 3 от 180 учебни часа са посветени на „хигиената на жената“⁸. Между 1952 и 1965 г. Републиканският дом за здравна просвета разпространява брошури на различни здравни теми, някои от тях посветени на женската хигиена и репродуктивното здраве (Големанова, Попов 2009: 110).

В здравно-просветните кампании месечният цикъл се обяснява от медицинска гледна точка. Целта е всички жени да бъдат образовани по темата и да бъдат насърчавани да посещават гинекологичните прегледи. На женските консултации и по време на беседите акушер-гинеколозите и сестрите разясняват какво представлява нормалният менструален цикъл според биомедицината, колко продължава, кога се счита за нормално да настъпи менархе, какви са аномалиите в цикъла, за какви симптоми трябва да следи всяка жена (Победински 1949: 3 – 15; Стоименов 1955: 3 – 28).

Агитационната дейност през 40-те и 50-те години е насочена най-вече към промяна на хигиенните навици по време на месечното кръвотечение. Един от факторите е, че жените са включени в друг вид работен процес – те обикновено работят в общи помещения с всички останали. В този контекст хигиената става още по-необходима и актуална. Наличието на саморъчни санитарни материали по време на цикъл, липсата на бельо през 40-те и донякъде през 50-те години представлява предизвикателство за жените, особено на работното място или по време на работните бригади за сезонна, селско-стопанска, строителна и друга дейност. Необичайното за жените обществено излагане на менструиращото тяло води до засилено чувство на неудобство: „Оно време нали ти казвам кво беше – и къде седнеш е ти някъде излезеш срам тъ е да станеш да не съ си... абеее! Без спирачка, да да работехме“⁹. Промяната в мисленето и в навиците по отношение на тази интимна тема се случва много бавно. Затова административната власт, с помощта на медицината, си поставя за цел да работи за заличаването на традиционните схващания, които спъват модернизирването на социалистическата жена. Такова традиционно схващане например е, че ако жената се мие по време на менструация, нейното течение се усилва. Воденето на полов живот по време на цикъл също е голям проблем за научната медицина. Друг проблем е, че в традиционната култура менструацията се *кута*, крие се, за нея не се говори открито. Влиянието на религията допълнително е допринесло за табуиране и свян около женската кръв и физиологичния процес. Криенето и срамът от своя страна са причина жените да избягват специализираните гинекологични консултации. Именно в този контекст здравната политика се опитва

⁷ *Сп. БЧК*, 1948, бр. 2, Санитарни бригади.

⁸ *Сп. БЧК*, 1948, бр. 3, За младите червенокръстци.

⁹ Интервю със Софка, шивачка, ок. 70 г., октомври 2021 г. в с. Славейно.

да замени модела на тайната около тази интимна женска сфера с настойчиво обговаряне, информираност и научно обяснение.

„Изкореняване“ на народната медицина и традиционните вярвания

Според комунистическата идеология ролята на жената е ключова в процеса на изграждане на нов социален ред. Необходимо е да се преобразуват цялостно функциите и ролите ѝ, за да се промени коренно нейното положение в обществото и в семейството (Лулева 2001: 33). По отношение на менструацията има бавен, но систематичен подход, целящ изграждането на образа на модерно женско тяло, който да замени старите разбирания и табута. Освен традиционните вярвания, за вредна и опасна се счита и народната медицина, която лекува женските проблеми: „разни самозвани специалисти, лечители и баби са в състояние да направят безплодна дори една напълно здрава жена“¹⁰. Затова специалистите по акушерство и гинекология работят целенасочено за дискредитиране на традиционни форми на лечение на менструални проблеми като например „кличане над пара от варена зеленика“, „пиене на отвари“, „поставяне на топче от руныва вълна с билки във влагалището“, „триене по слабините за оправяне на матката“, „вкарване на пръсти в половите органи за предизвикване на цикъл“ и т.н. (Ватев 2021: 80, 99, 162). В партийно-политическия и медицинския дискурс традиционните схващания за менструацията стават синоним на „нездравословно“, „нехигиенно“ – практики, които „час по-скоро трябва да се изкоренят“ и с които „не трябва да се гордеем“. Рубриката „Противоздравни навици“ в списание *Здраве* често осмива подобни форми на лечение. Тя съществува още от 30-те години, но с новата здравна политика придобива по-голям размах. Този наратив продължава и през 70-те години на XX век: „в никакъв случай не бива да се ползват услугите на приятелки или на домашните“¹¹.

Науката се превръща във „водеща обществена сила“, която задава идеалите в обществото, а „медицинското биопознание се използва като инструмент на властта“ (Касабова 2015: 17). Изтъква се, че здравословните проблеми на жените вече са грижа на държавата. Биомедицината категоризира менструацията като нормална и патологична, като всяка аномалия задължително трябва да бъде диагностицирана и лекувана. Пропагандата срещу всякакви „бабини методи“ е безкомпромисна и си служи с лични разкази на пострадали жени, които се публикуват в средствата за масова информация. Използват се и разкази на пациентки за успешното им лечение със синтетични хормони и за компетентна лекарска помощ. Здравното дело работи усилено в тази посока през 40-те, 50-те и 60-те години, продължавайки много по-решително просветителската дейност, започнала още преди 1944 г. През 60-те години все още се срещат статии в списание *Здраве*, алармиращи за вредата, която народните лечители могат да нане-

¹⁰ *Здраве*, 1964, бр. 3, Можем ли да се предпазим от безплодие.

¹¹ *Здраве*, 1977, бр. 1, Девојката и юношата.

сат върху женската фертилност. Лекарите отправят призови към жените да не се срамуват от гинекологичните прегледи, като се изтъква значителен напредък в разбиранията на жените по отношение на менструацията: „Древните народи даже са вярвали, че през дните на менструацията жената е „вредна“ за околните. Тези предразсъдъци в наше време са само неприятен спомен от далечното минало. За нас специалните грижи за жената през време на менструацията са една категорична необходимост“ (Папазов 1963: 24). По отношение на хигиената обаче дълги години има разминаване между политическия дискурс и реалността. През 1965 г. само 9.6% от домакинствата в страната предлагат възможност за цялостно измиване на тялото, тоест имат домашна баня (Коцева 2012: 117). Друг пример за подобно разминаване е твърдението за грижите към жените по време на цикъл: „Баба ми е от Скравена и ми е разказвала, че на жените от концентрационния лагер там не са им давали превръзки, когато са били в мензис“¹².

Менструална хигиена

Здравната пропаганда дефинира спазването на полова и менструална хигиена като част от основополагащите фактори за изграждането на здраво социалистическо общество. Жените трябва да усвоят актуалните за това време научни препоръки и практики. Медицинските лица са отговорни да ги огромят с точни напътствия какво трябва да правят и какво не им е позволено по време на кръвотечение. Същевременно срамът от менструацията съществува дори сред самите лекари и сестри. Известно притеснение от темата пролича и при провеждането на интервютата с акушерки и гинеколожки. Респондентките споделиха, че с влизането в университета в началото на 70-те години, те са изпитвали смущение. Веднъж потопени в научните познания, твърдят, че успяват да заличат чувството на срам: „Менструацията беше табу, докато отидох да уча за акушерка. Срамувах се да говоря по въпроса, но после когато стана ежедневие в работата ми, няхах проблеми“¹³.

Експертите по акушерство и гинекология пишат наръчници за хигиена на жената и девойката. Предвидени са редица хигиенни правила, като най-силно се набляга на т.нар. „брачна хигиена“. За подобни инструкции разказват и някои от интервюираните: „В гинекологичните кабинети винаги имаше табла, рисунки. Като седнеш да чакаш и имаше сложени като ветрила брошури по темата. Понякога имаше акции за това как се поддържа хигиена, как се гледа бебе, също разни съвети – че не трябва да има сношение по време на менструация, защото ще стане инфекция. Сериозно се говореше за тях, нямаше срам от страна на лекарите, имаше си някаква пропаганда по отношение предимно на хигиената“¹⁴.

¹² Интервю със С. И., адвокатка, р. 1980 г., март 2023 г., София.

¹³ Интервю със С. П., акушерка, р. 1953г., март 2022 г., с. Бояджик.

¹⁴ Интервю с И. П., журналистка, р. 1951 г., юни 2022 г., София.

Пропагандата акцентира върху „освобождението“ на жената и нейното модернизирание. Социалистическата жена трябва да следва новите тенденции за женско здраве, „не трябва да остава по-назад“, затова се дават примери с „жените от другите страни“ (Митев 1965: 71). Един такъв нов метод е използването на календар за следене на цикъла, чието въвеждане се превръща в целенасочена кампания. В медицинската литература от 50-те години се споменава бегло, но през 60-те и през 70-те години жените са насърчавани да водят т.нар. „менструационен календар“ като проява на еманципация.¹⁵ Не само това, те са възпитавани да сътрудничат на лекарите по отношение на своето репродуктивно здраве, като записват типа и характера на физиологичното явление с цел да „изпълни основната биологична задача на жената – размножаването“ (Здраве 1963). Набляга се, че „с воденето на този календар жената подпомага цялостното здравеопазване“ (Митев 1965: 71); „Воденето на женския календар, освен че е свързано с общото повишаване на здравната култура на жената, цели да улесни и лекаря в неговата преценка за здравето на пациентката“ (Панталеев 1971: 3). Календарът също е предлаган на жените като „безвреден и сравнително сигурен начин“ да се предпазват от нежелана бременност или да се улеснят в намирането на „най-благоприятните дни през месеца за забременяване“ (Панталеев 1971: 9). От една страна, абортите са проблем за държавата (Касабова 2015), а от друга, воденето на този календар е стратегия, която има за цел да бъде успешно интегрирана в демографската политика на страната, изправена пред траен спад на раждаемостта. По този начин календарът се превръща във форма на контрол над женската репродуктивна система. И не само това, той се явява една възможност да се насърчи комуникацията по всякакви менструални въпроси между майки и дъщери. Почти всички статии за полово съзряване в списание *Здраве* след 60-те години настояват, че майката трябва да научи своята дъщеря да води менструален календар още с появата на първата менструация.

Полово съзряване

В края на 50-те години се наблюдава засилен интерес към проблемите на половото съзряване. На тази тема се посвещават голям брой статии както в научно-популярни, така и в специализирани издания. Тенденцията се засилва през 60-те години – период, в който се развива и детско-юношеската гинекология в България. На фона на напредъка в научната медицина, проблем за здравето дело се оказва традиционното нежелание в семейството да се обсъждат теми, свързани с менструацията. Комуникация по темата обикновено има по хоризонтала – между близки по възраст девойки, но не и по вертикала баба – майка – момиче (Банкова 2021: 18). В събраните от мен интервюта се вижда, че табуирането на темата в семейството присъства и през периода на държавния социализъм.

¹⁵ *Здраве*, 1963, бр. 10, Календар на жената.

Строителството на един нов социален ред изисква обаче от жените да участват в научното възпитание на бъдещите поколения по отношение на менструацията, вместо да поддържат традиционното мълчание по темата. Още в началото на 50-те години д-р Папазов обръща внимание на този проблем: „Понякога поради срам и стеснение момичето не търси навреме лекарска помощ“ (Папазов 1953: 14). Нерешителността и неудобството, които изпитват родителите, също са във фокуса на лекарския дискурс: „Непростима грешка правят ония родители, които отлагат изследването и лечението на момичето със закъсняла менструация“ (Папазов 1953: 14). С развитието на детската гинекология медиците отново алармират за информационния вакуум по менструални въпроси и за необходимостта жените да се превъзпитат като отворени и еманципирани майки, които да превъзмогнат закостенялото мълчание по отношение на менструацията. В многобройни статии в списание *Здраве* от 60-те години гинеколозите описват затруднения в работата си от факта, че девойките не са подготвени за първата менструация, отчитат и нежеланието на някои майки да заведат дъщерите си на преглед, дори при наличие на сериозен здравословен проблем. Често употребяван похват са разказите за непълнолетни пациентки, които не са посетили навреме гинеколог и са пострадали: „Закъснели са. Сега борбата с кръвотечението ще бъде по-трудна и по-продължителна“.¹⁶ Тези материали целят да подтикнат жените да запознаят предварително своите дъщери с настъпващата менструация, с необходимата хигиена, водене на менструален календар, за да бъдат девойките правилно ориентирани и възпитани като пълноценни членове на обществото. Счита се, че без участието на майката, дъщерята не би могла да бъде здрава жена, която да бъде полезна на обществото.

Събраните от мен интервюта показват обаче, че подготовката за менструацията е била по-скоро изключение, отколкото правило. Подобни заключения относно липсата на информационни канали между поколенията по темата прави и Маргарита Карамихова (Карамихова 2010). Въпреки усилията на лекарите, придобиването на подобни навици у жените е бавно. Момичетата често се срамуват да кажат на родителите си за първата менструация, а обяснения или инструкции от по-възрастните идват понякога, в лаконична форма и след настъпване на менархе: „Аз лично бях изненадана, 6-ти клас си спомням, че бях. Не беше ме подготвила, не знам, може би хората преди така някакво притеснение са изпитвали тия по-интимни неща да разказват. Така си го обяснявам“¹⁷; „Ма то едно време немаше душичка ей такиви работи да разправят старите. Кого ти надойеше, тогава вече ти кажеше какво и как. Тогай ти обясни какво е.“¹⁸

Детско-юношеската гинекология е натоварена с грижата за женското здраве от самото раждане, като се обръща особено внимание на инфекциозни заболявания, които биха могли да повлияят менструацията и функциите на яйчни-

¹⁶ *Здраве*, 1963, бр. 9, Цветето да разцъфти.

¹⁷ Интервю със С. Н., акушер-гинеколог, р. 1953 г., март 2022 г., с. Столник, община София.

¹⁸ Интервю със С., готвачка и шивачка, р. 50-те гг., октомври 2021 г., с. Славейно.

ците.¹⁹ За това отново се търси участието на майките: „Майките трябва да полагат грижа за момиченцата още от най-ранна детска възраст, за да не заболяват от простуда на яйчниците“.²⁰ С развитието на медицината и все по-мощното въвеждане на фармацевтични продукти все повече се увеличава употребата на хормонални препарати. Ако през 50-те години неправилните менструални течения при съзряващите девойки се определят като преходни и се лекуват с „правилно организиран и хигиенизиран живот“²¹, то в края на 60-те и през 70-те години хормонални и обезболяващи медикаменти се предлагат даже от училищните лекари. Родителите вече имат опит с подобни лекарства и изискват те да бъдат предписвани на дъщерите им. В научно-популярната периодика се споделя тревогата на лекарите, че някои родители настояват да бъдат изписани „хормонни препарати“ на децата им, за да съзреят по-бързо. Тази тенденция съвпада с популяризацията през 60-те години на противозачатъчните средства. „Те се рекламират предимно от лекари мъже като „синоним на независимостта и свободата на жените“ (Касабова 2015: 25 – 26).

В края на 60-те и през 70-те години се превеждат и се издават книги за полово възпитание като „Говорите ли за това с вашите деца“ на Хайнц Грасел (1968) и „Мъжът и жената интимно“ на Зигфрид Шнабл (1978). Те предизвикват известни полемки, защото се навлиза в подробности около половите сношения, които учителите са считали за неморално да бъдат дискутирани с младежите. Освен разясненията за сексуалността, в тях се обясняват и физиологичните процеси, настъпващи у мъжа и жената в пубертетната възраст. Целта е младите да бъдат запознати с въпроси на сексуалността, защото темата за бременността при непълнолетните е особено болезнена и се определя като „катастрофална“.²² Освен това се насърчава спазването на добра менструална хигиена при девойките, за да бъдат подготвени за ролята си в брака и семейството. От направените интервюта става ясно, че достъпната литература по въпросите на половото съзряване често е била единственото средство за недириктен разговор по темата от страна на родителите.

Въпросите около менструацията през 70-те години са все още неразрешени и изискват продължително обговаряне. По данни на интервюирана акушер-гинеколожка, в края на 70-те и най-вече в началото на 80-те години професионалисти като нея обучават училищните медицински сестри и лекари в приложението на медикаменти, разясняват им въпроси на половото съзряване и менструалните аномалии при девойките. Темата трябвало да бъде обсъждана и сред учениците, както и на родителски срещи с майките: „По моето време нямаше такива часове (60-те години). За сметка на това аз после вече като гинеколог ходех по училища, ходех на среща с деца, както и на работещи жени различни теми да разяснявам, защото вече то беше някакъв нов етап на мислене. В училище темите бяха ос-

¹⁹ *Здраве*, 1964, бр. 9, Момиче-девойка-жена..

²⁰ *Здраве*, 1962, бр. 8, Болести на яйчниците.

²¹ *Сп. БЧК*, 1956, бр. 10, Пубертета.

²² *Здраве*, 1965, бр. 9, Майката и съзряващата девойка.

новно да си правят редовните промивки, да си сменят редовно през няколко часа [превръзките], ако имат вече партньор, да не се събират в това време – това са основните неща. И вече при болезнен мензис какво трябва да се прави, евентуално да приемат някакви хапченца. Давахме витамини по схема, да не се почва с хормони в никакъв случай, но ако се наложи и няма ефект, тогава и хормонално лечение. Нямаше кой знае какъв екип, аз даже обикновено сама ходех, но когато на място отивам, всяко училище си имаше медицинска сестра и лекар. Държах и исках и те да бъдат запознати с всички нови неща и най-вече лечение, ако някой има дисменорея, болезнена менструация, има болчици – какво да дадат, ако има много силно кървене – какво да направят за съответното момиче. Така че такава колаборация имаше с медицинските лица в самото училище.²³

Интервюта показват, че и през 70-те, и през 80-те години активно се е работело по-темата за менструално възпитание. Ето какво споделя друга гинеколожка, която работи в област Ямбол: „Аз когато завърших през 1976 г. акушерка, тогава в района ни събираха и обясняваха, даваха ни листовки, филмчета и този въпрос беше важен. Лична и обществена хигиена, полова хигиена и полов живот – всичко бе застъпено. Работеше се с учениците и жените в предприятията, на полето имаше активна здравна просвета. На жените се обясняваше, ако имат или нямат проблеми, то как да се явят на профилактичен гинекологичен преглед. Обучавах жените да си водят календар, в който да отбелязват датите на мензиса, болезнен ли е и колко дни. Насърчавахме ги да си закупуват превръзки, а не с парчета плат. На родителските срещи обяснявахме на майките да не се срамуват от дъщерите си, защото това е физиологичен процес. На обучения в общинските здравни служби ни раздаваха листовки, брошури, филми и нагледни материали, които използвахме в разяснителната работа. Имаше и ХЕИ – здравна просвета и всичко се носеше от там. Съвместно с учители, работодатели се организираха срещите. Женските консултации се провеждаха един ден в месеца в женския кабинет по предприятие, даже се изнасяха лекции и на полето.“²⁴

Заетост и демография

Действително чрез системата от социални мерки институциите и научната медицина обръщат особено внимание на здравето на жените. От една страна, виждаме повишена грижа за интегритета на менструиращото женско тяло, защото репродуктивните способности на жената са приоритет за държавата, стремяща се да я превърне в майка. Но от друга страна, зад тази привидна политика на протекция стои продуктивистката идеология, използваща труда на жените за изграждането на обществото и икономиката. Нормите за хигиена и вниманието към темите за менструацията придружават идеята за пълноценно оползотворя-

²³ Интервю със С. Н., р. 1949 г., акушер-гинеколог, 15/04/2022 г., с. Столник, община София

²⁴ Интервю със С. П., акушерка, родена 1953 г., записано март 2022 г. в село Бояджик.

ване на женския организъм и в репродуктивен, и в трудов план. Ето защо всеки гинекологичен проблем се явява своеобразна пречка за ефективната употреба на женското тяло като тяло-машина и универсален трудов субект, който постепенно се лишава от половите си характеристики (Попова 2016: 24).

В първото десетилетие след налагането на новия режим усилията на властта се фокусират предимно върху включването на жените в държавната икономика и изваждането им от домакинската и стопанска ангажираност в частната собственост. Поради сериозната липса на работна ръка в промишлеността, жени заемат редица традиционни длъжности за мъже с прекомерна физическа натовареност. „Пронаталните мерки контрастират на стахановския ентузиазъм, изискван от ударничката и в тези първи години след 1944 г. героинята в труда притежава далеч по-голям символен капитал от майката“ (Попова 2016: 122). Въпросите около физиологичните особености на женския организъм и връзката на менструацията с работоспособността представляват интерес по отношение на хигиена на труда, профилактична медицина и разбира се продуктивност. Последната предполага редица проблеми, които лекарите трябва да решават. Болезнената менструация например може да бъде проблем за работодателите, особено що се отнася до отсъствието на жените от работа по време на цикъл. По думи на д-р Бъчваров, задачата на лекаря да дава почивка на работниците понякога е усложнена от недоволството на работодателите. Това поставя медицинските лица „между чука и наковалнята“, когато намират за необходимо да дадат опуск по болест на жени с болезнена менструация и други гинекологични проблеми (Бъчваров 1947: 13 – 25).

Същевременно личното внимание на всяка жена към нейното менструално здраве и хигиена се пропагандира като отговорност към родината и идеала за продуктивност. Според Гергана Попова здравето тяло на социалистическия човек не е самодостатъчна цел, а грижата за него е „грижа за носещата конструкция на комунистическите ценности“ (Попова 2016: 155). Следователно „неприятната симптоматика около менструацията не прави жената неработоспособна (болки, главоболие, сънливост, повдигане, липса на апетит)“ (Стоименов 1955: 10 – 12). Медицинските грижи за женското здраве съпътстват усилията към икономически растеж, където лекарят „ще освободи жената от грижи и смутове относно кръвотечението, с това ще върне на обществото един пълноценен работник“.²⁵ Този дискурс се налага и в популярната, и в специализираната литература.

Решаването на т.нар. „женски въпрос“ с постигане на законодателно равенство, достъп до образование и професионално развитие не води обаче до реална промяна на традиционните женски роли. Жените продължават да поемат домашните задачи като майки и съпруги. Много от тях продължават да работят и в домашното стопанство. „По отношение на „жената труженичка“ социализмът достига предела на възможната ѝ трудова заетост и натовареност“ (Лулева 2001: 33 – 35). Циклично менструиращото тяло трябва да се впише в ново ли-

²⁵ *Здраве*, 1965 г., бр. 12, Кръвотечения извън менструацията.

неарно време и в пространство на непрекъсната трудова дейност. Поемането на множество роли поставя женския организъм в режим на свръхпроизводство и изтощение, което води до гинекологични проблеми, значително намаляване на раждаемостта и демографска криза. Това е процес, който тече на фона на усилията да бъде изградена ефикасна медицинска грижа в цялата страна, да се подготвят специализирани кадри в областта на гинекологията и да се постигне масова здравна подготовка. Темите за демографската криза и стерилитета се появяват все повече в специализираните и научно-популярните списания. Менструалната хигиена вече не е само проблем на работното място, но се обявява като ключова в борбата със стерилитета. Комунистическото строителство не може да се лиши от така важния за него човешки ресурс, затова раждането на деца се обявява за първостепенен дълг на жената към Родината. Анелия Касабова разглежда акцента на репродуктивната политика на НРБ, различните тактики и административни мерки за контрол на репродуктивните способности на жените (Касабова 2015: 16 – 29). Редица мерки се взимат за насърчаване на раждаемостта. Само през 1944 – 1957 г. са приети около 50 нормативни акта, насочени към стимулиране на многодетството (Балуцова 2011: 48).

Въпреки това „целите на държавата за увеличаване на раждаемостта остават нереализирани или с доста краткосрочен ефект, а действително раждаемостта през периода на социализма не само не се повишава, но и спада, тенденция, която продължава и в постсоциализма“ (Пачаманова 2015: 125). Демографската криза поставя държавата пред сериозни предизвикателства и с това се засилва интересът към женското здраве. „Твърде разширените през 40-те и 50-те години граници на нейния професионален обсег започват да се скъсяват в началото на 60-те години. Изключването на жените „поради особеностите на женския организъм“ от някои промишлени области, в които са били почти принудително вкарани допреди едно-две десетилетия, започва в края на 60-те години и набира скорост през 70-те години в Решението на Политбюро“²⁶ (Попова 2016: 127 – 128). С това решение се прави преоценка на професиите, за да се определи кои са подходящи за жени.

Изостреното внимание към фертилитета и трудоспособността на менструиращата работничка води през 60-те и 70-те години до дискусии по темата, проучвания и съответни промени. „Днес вече въпросът за труда престава да бъде социален и остава само като сериозен хигиенен проблем, тъй като женския труд има своите особености“, съобщава директорката на Научноизследователския институт по охрана на труда и професионалните заболявания.²⁷ Въпреки високите нива на репродуктивни и менструални смущения, жените са насърчавани да работят пълноценно по време на цикъл, защото според политиката на Института това би могло да бъде само за тяхно добро: „Доколко менструацията се отразява зле на работоспособността на жената, съществуват противоречиви схващания. Най-новите проучвания показват, че най-ниската работоспособ-

²⁶ *Работническо дело*, 07.03.1973. За издигане ролята на жената в изграждането на развитото социалистическо общество.

²⁷ *Здраве*, 1961, бр. 3, Хигиена на женския труд.

ност не съвпада с времето на менструацията, а със седмицата преди нея, докато най-работоспособна е жената в седмицата след менструацията. Проучванията показват, че за здравата жена физическите усилия по време на менструацията не са противоположни, а дори са необходими. Те помагат да се подобри нейното самочувствие, способстват за изчезването на различните оплаквания. Професионалният труд не само че не е в противоречие с биологичните особености на жената, но влияе благоприятно за поддържане нормалния тонус на организма. Що се отнася до тежкия физически труд, наистина той оказва неблагоприятно въздействие върху половата сфера на жената. Но в съвременните условия, когато механизацията и автоматизацията все по-широко се внедряват, машините извършват тежките и опасни работи“.²⁸

Институтът по охрана на труда отбелязва възможните усложнения за женското тяло: отслабване на мускулатурата на тазовото дъно, заболявания на половата сфера, усложнения в родовите функции, както и ред други неразположения в целия организъм. На работничките се казва, че е „особено важно да посещават редовно гинеколозите, особено ако имат нарушение в менструацията“.²⁹ Жените са работоспособни, но проблемите са все по-належащи и държавата е принудена да вземе мерки. При професиите, където има продължително заседяване (шивачки, килимарки), при часове наред стоене прави във фабриката или при работа със силно натоварване в тазовата област, тежкия труд се заменя с по-лека работа, особено по време на менструация, въвеждат се на работните места почивки в седящо положение, „микропаузи“ и „производствена гимнастика“, за които се твърди, че водят и до увеличаване на производителността на труда.

Особена грижа и внимание има към тъкачки, предачки и килимарки, които са обект на специални проучвания от страна на лекарите. През 1964 г. в списание „Акушерство и гинекология“ се публикува изследване, което разглежда влиянието на килимарската професия върху менструалните функции. То обхваща 886 работнички, констатирайки, че „при жените с килимарска професия твърде често са налице менструални смущения и неблагоприятно протичане на бременността“ (Вълков и кол. 1964: 37). Описва се и спецификата на работата: „персийските килими се работят на вертикално поставен масивен стан, близко до него е разположена дървена скамейка, на която са насядали няколко килимарки и през целия осемчасов работен ден седят в това положение. Докато горните крайници са в постоянни активни движения, туловището и долните крайници са в подчертан застой“. Изводите, до които стигат учените са, че в началните фази на усвояване на килимарската професия менструалните смущения имат нервно-психогенен произход. При трудов стаж над 2 години килимарският труд предизвиква значителни промени в менструалните функции на жената. Твърди се обаче, че тези промени не са от патологичен характер и това не се отразява на трудоспособността на килимарките.

²⁸ *Здраве*, 1961, бр. 3, Хигиена на женския труд.

²⁹ *Здраве*, 1961, бр. 3, Хигиена на женския труд.

Загрижеността за женското здраве и за икономическия растеж вървят заедно. Участието на жените в производството налага редица специални мерки за тяхното санитарно обслужване. Въвеждат се женски стаи за почивка и хигиена по време на менструация, към ТКЗС и ДЗС се създават кабинети за женска консултация. Стаите за лична хигиена на жените са нормативно регламентирани за предприятия, където работят повече от 20 жени.³⁰ Те трябва да имат умивалници, тоалетни, съблекални, сешоар, сапун, салфетки и др.³¹ По разкази на жените тези помещения рядко били използвани от тях по предназначение: „Имаше такава стая в радиото, в нея имаше кушетка да си легнеш, ако нещо си изморена, но обикновено жените се събирахме там да пушим цигари и да си говорим.“³²

„Когато започнах работа, имаше предприятие и в него имаше стая за жената с мивка, тоалетна, топла и студена вода, шкаф с превързочни материали. Не всички жени се възползваха. Някои се срамуваха.“³³

Заклучение

В периода на държавния социализъм менструацията и нейните аномалии са възприемани не само като медицински въпрос, но са разглеждани и като социален, икономически, трудов, демографски и политически проблем. Менструалният цикъл става тема за дискусия и отговорност на държавата и нейните институции, тъй като засяга фертилитета, работоспособността и специфичната хигиена на женския труд. „Модеризирането“ на женското тяло с неговите физиологични особености цели включването му в социалистическата икономика. „Правилната менструация“ според разбиранията на научната медицина е критерий за здрава и фертилна жена, а здравето от своя страна означава продуктивно и работоспособно тяло, което да бъде пълноценно използвано за строежа на социалистическото общество. Здравата жена е необходима за оптималното функциониране на обществото и семейството. Женското тяло се възприема не като индивидуална, а като обществена „собственост“, която трябва да служи на общото благо чрез добра хигиена, продуктивност и репродуктивност. Като социален субект на социалистическото общество, от менструиращата жена се изисква да постави обществените интереси пред личните, спазвайки препоръ-

³⁰ *Инструкция от 1952 г. за организиране на места за лична хигиена на жената*, ако в една смяна са заети повече от 100 жени: ЦДА ф. 160, оп. 11, а.е. 235, л.29-30; *Седмичен бюлетин*, № 18, 16.6.1950, с. 14 – 15. (Константинов 2006: 313); *Указание на ЦС на БПС от 1975 г.* и последвало обнародване през 1987 г. чрез нормативен акт от по-висок ред – чл. 308 КТ, .

³¹ *Наредба № 11 от 2 март 1987 г.* за стаите за лична хигиена на жените и почивка на бременни жени, Издадена от министъра на народното здраве и Централния съвет на Българските професионални съюзи, Обнародвана в ДВ. бр. 57 от 24.06.1987 г.

³² Интервю с И. Петрова, журналистка, р. 1951 г., юни 2022 г., София.

³³ Интервю със С. П., акушерка, р. 1953г., март 2022 г., с. Бояджик.

ките за поведение в интимната сфера и на работното място. В това отношение идеологията не предвижда индивидуална телесност, а се опитва да нормира поведението на жената, която в своя оптимален вариант е „майка героиня“ и „жена-ударничка“. Тези норми за женското здраве и за менструацията се насаждат активно и чрез здравната просвета.

Изгражда се своеобразен социалистически модел на менструиращото женско тяло, който лансира илюзията за едно здраво циклично тяло, перманентно и безпроблемно работещо в потока на линейната продуктивност в трудовата сфера и раждащо деца в полза на обществото и комунистическия идеал. Това „социалистическо“ тяло е свободно от традиционното чувство на срам и табу по отношение на физиологичния процес, то спазва съвременната хигиена, разчита на лекарска помощ, наясно е със своята анатомия и биологични процеси, придобило е здравна култура. Социалистическото възпитание цели да изгради нов жизнен път на женското тяло: здраво дете; подготвена за менструацията девойка; образована по здравни и сексуални теми жена; продуктивна и здрава работничка; репродуктивно тяло на майката; възпитателка на дъщерите си; общественичка и продължаваща да работи активно жена в менопауза.

За разлика от политиката и икономиката, измененията в интимната женска сфера са много по-бавни, особено по отношение на традиционното табу около физиологичния процес. Въпреки развитието на медицината, на хигиенните науки и в частност на гинекологията, темата за менструацията дори и в съвременността остава обвита в булото на тайната и срама. Трайни промени обаче се случват по отношение на хигиената, както и по отношение на лечението. С медикализирането на менструалния процес грижата за женското здраве се измества почти изцяло в ръцете на медицинските лица.

Литература

- Банкова, М. 2021.** „Оно си сезонно“ – устойчиви образи и представи за менструацията в българската култура. В: *Терени*, бр. 5, 1 – 21. [Bankova, M. 2021. „Ono si sezonno“ – ustoychivi obrazi i predstavi za menstruatsiyata v balgarskata kultura. In: *Tereni*, br. 5, 1 – 21] <https://www.ethnologia.bg/broi5>
- Банкова, М. 2022.** „Да се памти, че е женска работа“: Социокултурни параметри на менструацията в българската традиционна култура и фолклора. В: *Български фолклор*, кн. 3, 332 – 355. [Bankova, M. 2023. „Da se pamti, che e zhenska rabota“: Sotsiokulturni parametri na menstruatsiyata v balgarskata traditsionna kultura i folklora. In: *Balgarski folklor*, kn. 3, 332 – 355]
- Балуцова, Св. 2011.** Преход и семейно законодателство на България (30-те и 50-те години на XX век). В: *Пол и преход*. София: Център за изследвания и политики за жените, 39 – 53. [Balutsova, Sv. 2011. Prehod i semeyno zakonodatelstvo na Bulgaria (30-te i 50-te godini na XX vek). In: *Pol i prehod*. Sofia: Tsentar za izsledvania i politiki za zhenite, 39 – 53]
- Библия.** *Стар завет*. Трета книга Моисеева – Левит 15. [Biblia. Star zavet. Treta kniga Moiseeva – Levit 15] <https://www.bible.com/bg/bible/1558/LEV.15.%D0%A1%D0%98> (11.04.2023)

- Бъчваров, В. 1947.** Опит за рационализация на отпуски по болест. В: *Здравно дело*, бр. 1, 13 – 25. [Bachvarov, V. 1947. Opit za ratsionalizatsia na otpuska po bolest. In: *Zdravno delo*, br. 1, 13 – 25]
- Ватев, Ст. 2021.** *Материали по народна медицина в България*. София: Шамбала. [Vatev, St. 2021. *Materiali po narodna meditsina v Bulgaria*. Sofia: Shambala]
- Вълков, Т., Т. Пиперков, Д. Андреев, Р. Кисьова. 1964.** Влияние на килимарската професия върху менструалната функция на жената. В: *Акушерство и гинекология*, бр. 6. София, 37 – 47. [Valkov, T., T. Piperkov, D. Andreev, R. Kisiova. 1964. Vliyanie na kilimarskata profesiya varhu menstrualnata funktsia na zhenata. In: *Akusherstvo i ginekologiya*, br. 6. Sofia, 37 – 47]
- Георгиева, А. 2017.** *Когато Господ ходеше по земята. 77 легенди с тълкования*. София: Изток-Запад. [Georgieva, A. 2017. *Kogato Gospod hodeshe po zemjata. 77 folklorni legendi s talkuvaniya*. Sofia: Iztok-Zapad]
- Георгиев, М. 2018.** *Българска народна медицина: Енциклопедия*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. [Georgiev, M. 2018. *Balgarska narodna meditsina: Entsiklopediya*. Sofia: AI “Prof. Marin Drinov”]
- Големанова, Ж., М. Попов. 2009.** Хигиенно противоепидемична служба. В: *История на българската медицина*. Пловдив: Летера, 106 – 117. [Golemanova, Zh., M. Popov. 2009. Higienno protivoepidemichna sluzhba. In: *Istoriya na balgarskata meditsina*. Plovdiv: Letera, 106 – 117]
- Карамихова, М. 2010.** Етюд за „онези дни“ и петел (без крилца). В: *Дискурсите на Бельото*. София: НБУ. [Karamihova, M. 2010. Etyud za „onezi dni“ i petel (bez kriteltsa). In: *Diskursite na Belyoto*. Sofia: NBU] https://ebox.nbu.bg/unclol0/view_lesson.php?id=177 (11.04.2023)]
- Касабова, А. 2011.** „Свои (?) в големия дом“. За (не-)решените проблеми на домовете „Майка и дете“ в социалистическа България. В: *Архиви на жени и малцинства*. Т. 3. Субекти на архивиране. Благоевград: УИ, 171 – 236. [Kasabova, A. 2011. “Svoi (?) v golemia dom”. Za (ne-)reshenite problemi na domovete “Mayka i dete” v sotsialisticheska Bulgaria. In: *Arhivi na zheni i maltsinstva*. Т. 3. Subekti na arhivirane. Blagoevgrad: UI, 171 – 236]
- Касабова, А. 2015.** Репродуктивна политика в НРБ – между намеса и отричане на реалността. В: *Културна и медицинска антропология: Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 16 – 30. [Kasabova, A. 2015. Reprodaktivna politika v NRB – mezhdu namesa i otrichane na realnostta. In: *Kulturna i meditsinska antropologiya: Sbornik v chest na prof. Mincho Georgiev*. Sofia: AI “Prof. Marin Drinov”, 16 – 30]
- Константинов, Н. 2006.** *Здравеопазването в България 1944 – 1952*. София: РИК „Диана“ ЕООД. [Konstantinov, N. 2006. *Zdraveopazvaneto v Bulgaria 1944 – 1952*. Sofia: RIK „Diana“ EOOD]
- Конституция на Народна република България 1947.** [Konstitutsiya na Narodna republika Bulgaria 1947]
- Котцева, В. 2012.** *Честита баня! Етнологски поглед към хигиената на българите*. София: РААБЕ. [Kotseva, V. 2012. *Chestita banya! Etnolozhki pogled kam higienata na balgarite*. Sofia: RAABE]
- Лулева, А. 2001.** Образи на половете в българското традиционно село през XX в. – между традиционното и модерното. В: *Българска етнология*, бр. 2, 26 – 39. [Luleva, A. 2001. Obrazi na polovete v balgarskoto traditsionno selo prez XX v. – mezhdu traditsionnoto i modernoto. In: *Balgarska etnologia*, br. 2, 26 – 39]

- Митев, П. 1965.** *Менструални смущения*. Пловдив: „Христо Г. Данов“. [Mitev, P. 1965. *Menstrualni smusheniya*. Plovdiv: „Hristo G. Danov“]
- Налбански, А., Б. Налбански. 2013.** Акушерство и гинекология. В: *История на медицинските науки в България*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 11 – 22. [Nalbanski, A., B. Nalbanski. 2013. *Akusherstvo i ginekologiya*. In: *Istoriya na meditsinskite nauki v Bulgaria*. Sofia: AI “Prof. Marin Drinov”, 11 – 22]
- Панталеев, Б. 1971.** *Медицински календар за жената*. София: Медицина и физкултура. [Pantaleev, B. 1971. *Meditsinski kalendar za zhenata*. Sofia: Meditsina i fizkultura]
- Папазов, Бр. 1953.** *Хигиена на жената*. София: „Наука и изкуство“. [Papazov, Br. 1953. *Higiena na zhenata*. Sofia: „Nauka i izkustvo“]
- Папазов, Бр. 1963.** *Хигиена на девойката*. София: Медицина и физкултура. [Papazov, Br. 1963. *Higiena na devoykata*. Sofia: Meditsina i fizkultura]
- Победински, М. Н. 1949.** Устройство и функции на женския организъм. В: *Курс по майчинство и детство*. София: Министерство на народното здраве, 3 – 15. [Pobedinski, M. N. 1949. *Ustroystvo i funktsii na zhenskiya organizam*. In: *Kurs po maychinstvo i detstvo*. Sofia: Ministerstvo na narodnoto zdrave, 3 – 15]
- Попова, Г. 2016.** *Тялото в оксимороните на социализма*. София: Фабер. [Popova, G. 2016. *Tyaloto v oksimoronite na sotsializma*. Sofia: Faber]
- Радонов, Д. 1956.** Хигиена на жената. Във: *В помощ на женската и детската консултация*. София: „Наука и изкуство“, 18 – 28. [Radonov, D. 1956. *Higiena na zhenata*. In: *V pomoshht na zhenskata i detskata konsultatsiya*. Sofia: „Nauka i izkustvo“, 18 – 28]
- Стоименов, Г. 1955.** Организация на майчиното и детско здравеопазване. Във: *В помощ на женската и детската консултация*. София: „Наука и изкуство“, 5 – 18. [Stoimenov, G. 1955. *Organizatsiya na maychinoto i detsko zdraveopazvane*. In: *V pomoshht na zhenskata i detskata konsultatsiya*. Sofia: „Nauka i izkustvo“, 5 – 18]
- Buckley, Th., A. Gottlieb. 1988.** *Blood magic. The anthropology of menstruation*. Berkley and Los Angeles, London: University of California press.
- Gottlieb, A. 2020.** *Menstrual Taboos: Moving Beyond the Curse. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies*, Singapore: Palgrave Macmillan.

THE ‘MODERNIZATION’ OF THE MENSTRUATING FEMALE BODY DURING THE PERIOD OF STATE SOCIALISM

Mila Bankova

Abstract

The article analyses the sociocultural construction of the topic of menstruation in the period of state socialism. State power, institutions, biomedicine and the media intervene in the intimate sphere of women in order to promote their emancipation and full inclusion in the building of socialist society. Through modernization, medicalization and control over bodily functions, the socialist state attempts to improve women’s health and reproductive abilities, but also to manage and instrumentalize women’s role, behaviour and responsibilities to society. The research examines medical literature, publications in health and popular science

journals, educational policy documents on the topic, and personal narratives of physicians, which show how the menstruating female body was turned into a problem not only of health care and health education, but also of employment, education and demographic policies.

Key words: menstruation, reproductive health, medicalization, female body

Мила Банкова

докторантка
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей
Българска академия на науките
София, ул. Московска 6А
e-mail: perumiwa@yahoo.com

Mila Bankova

PhD student
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum
Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Moskovska Str. 6A
e-mail: perumiwa@yahoo.com